

INFORMAL TA'LIMNING O'QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI ROLI

Mansurov Tolibjon Ziyodullo o'g'li

Buxoro davlat universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti

Kalit so'zlar: Informal ta'lim, o'qitish samaradorligi, kasbiy rivojlanish, innovatsion pedagogik metodlar, pedagogik ko'nikmalar, onlayn ta'lim platformalari.

Annotatsiya: Ushbu ilmiy ishda informal ta'limning o'qitish samaradorligini oshirishdagi roli o'rganiladi. Informal ta'lim, ya'ni rasmiy ta'lim tizimi doirasidan tashqarida amalga oshiriladigan o'qish va o'rganish jarayonlari, o'qituvchilarni kasbiy malakasini oshirishda va ta'lim samaradorligini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Maqolada informal ta'limning asosiy vositalari (onlayn kurslar, vebinarlar, o'quvchilar bilan tajriba almashish va mustaqil o'rganish metodlari) yordamida o'qituvchilarning pedagogik va texnologik ko'nikmalarini rivojlantirishni qanday amalga oshirish mumkinligi tahlil qilinadi.

Shuningdek, informal ta'limning pedagogik metodlarni o'zgartirish, yangi texnologiyalarni o'rganish va amaliy ko'nikmalarni oshirishdagi ahamiyati haqida ma'lumotlar keltiriladi hamda o'qituvchilarni o'z-o'zini rivojlantirishda informal ta'limning roli muhim ekanligi ta'kidlanadi. Ushbu ilmiy ishda onlayn ta'lim platformalarining samaradorligi, shuningdek, informal ta'lim vositalarining o'qituvchilarning o'quv jarayonini yanada samarali tashkil etishdagi ahamiyatini ko'rsatadi.

Ta'lim tizimi jamiyatning eng muhim tuzilmalari biri sifatida, uning sifatini va samaradorligini doimiy ravishda oshirib borish zarurati mavjud. O'qituvchilarning ta'lim metodikasi va kasbiy malakasining rivojlanishi hamda yangilanishi ta'lim sifatini oshirishda hal qiluvchi omil bo'lib hisoblanadi. Shu bilan birga, o'qituvchilarning o'z-o'zini rivojlantirish va yangi pedagogik texnologiyalarni

o‘zlashtirish imkoniyatlarini taqdim etuvchi ta’lim bo‘lib hisoblanadigan informal ta’limning bugungi kunda roli ancha oshib bormoqda.

Informal ta’lim — o‘quvchilarga yoki o‘qituvchilarga an’anaviy ta’lim tizimi doirasida berilmaydigan, onlayn kurslar, seminarlar, vebinarlar, amaliyotlar, bilim almashish kabi vositalar orqali amalga oshiriladigan ya’ni noan’anaviy ta’lim shaklidir. Ushbu ta’lim turi o‘qituvchilar o‘z kasbiy malakalarini oshirishda, darslarni qiziqarli tashkil etishda, yangi pedagogik metodlarni o‘zlashtirishda va bu metodlarni qo‘llash orqali ta’lim sifatini oshirishda shuningdek, zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashda yordam beradi[1-2].

Hozirgi kunda ta’limning samaradorligini oshirish, o‘qituvchilarning o‘z bilim va ko‘nikmalarini doimiy ravishda yangilab borish, yangi yondashuvlar va texnologiyalarni o‘zlashtirish zarurati mavjud. Shu nuqtai nazardan, informal ta’lim ta’lim tizimi uchun muhim qo‘shimcha vosita hisoblanadi, chunki u o‘qituvchilarga innovatsion pedagogik metodlarni o‘rganishga va o‘z kasbiy malakalarini rivojlantirishga imkon yaratadi.

O‘qituvchilarning ijodkorligini, pedagogik fikrlashini hamda turli xildagi texnologiyalardan samarali foydalana olish ko‘nikmalarini rivojlantirishda informal ta’limning o‘rni juda muhim hisoblanadi. Informal ta’lim rasmiy ta’limdan farqli bo‘lib, o‘quvchilarga va o‘qituvchilarga o‘z bilim va ko‘nikmalarini mustaqil ravishda oshirib borish imkoniyatlarini ko‘rsatib beradi. Bunday ta’lim turi kishini ijodkorlikka, tanqidiy fikrlashga va texnologiyalarni samarali qo‘llash orqali kasbiy ko‘nikmalarni oshirishda hamda rivojlantirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi[3].

1. Ijodkorlikni rivojlantirishda informal ta’limning o‘rni

Informal ta’lim ijodkorlikni rivojlantirishda ajoyib imkoniyatlarni yaratadi, chunki bu ta’lim shakli erkin hisoblanadi. O‘qituvchilar turli xildagi resurslar hamda metodlarni o‘rganish, yangi turdagi g‘oyalarni amalga oshirish orqali darslarni sifatli va o‘zgacha yondashuvlar asosida o‘tishlari mumkin. Bu esa o‘quvchilarni fanga hamda o‘qitish uslubiga nizbatan qiziqishlarini yanada oshiradi. salohiyatini oshirishadi. Informal ta’limda ijodkorlikni rivojlantirishning asosiy jihatlari:

• **Erkin muhit va tajriba:** O‘qituvchilar turli xildagi yondashuvlar va metodlarni sinashga harakat qiladilar. Masalan, turli o‘yinlar tashkil etish, video darslar tayyorlash, virtual reallik texnologiyalari asosida o‘qitish.

• **Ijtimoiy tarmoqlar hamda forumlar:** O‘qituvchilar o‘z fikr va mulohazalarini, dars materiallarini, bilimlarini boshqalar bilan baham ko‘rishadi, bu esa ijodiy fikrlashni rivojlantiradi. Onlayn forumlar va guruhlar o‘qituvchilarga yangidan yangi g‘oya va metodlarni yaratishga yordam beradi.

• **Interaktiv materiallar yaratish:** Informal ta’lim o‘qituvchilarni turli xil interaktiv o‘quv materiallari yaratishga hamda multimedia vositalarini qo‘llashga undaydi. Bu o‘qituvchilarning ijodiy ko‘nikmalarini kengaytiradi[4].

2. Tahliliy fikrlashni rivojlantirishda informal ta’limning o‘rni

Informal ta’limda o‘qituvchilarning tahliliy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishning asosiy xususiyat quyidagilardan iborat:

• **Muammolarni hal etish hamda tahlil qilish:** Informal ta’lim ko‘pincha o‘qituvchilarni real hayotda turli xildagi muammolarni hal qilishga chaqiradi. Masalan, onlayn kurslar yoki muhokama guruhlari yordamida o‘qituvchilar turli xil murakkab masalalar ustida ishlashadi va tanqidiy fikrlashga asoslangan qarorlar qabul qilishadi.

• **Keng ko‘lamdagi manbalar bilan ishlash:** O‘qituvchilar o‘z bilimlarini mustahkamlash hamda yangi bilimlarga ega bo‘lish uchun turli xil manbalar va resurslardan foydalanadilar. Buning natijasida ular turli muammoli vaziyatlarni baholash, mustaqil fikr yuritish va o‘z xulosalarini chiqarish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar.

• **Savol berish va fikrlarni tahlil qilish:** Informal ta’limda o‘qituvchilar o‘zlarini nafaqat javoblarni biladigan balki savollarni to‘g‘ri berishga ham o‘rgatishadi. Bu tanqidiy fikrlash va muammolarni keng miqyosida tahlil qilish uchun juda muhim hisoblanadi.

• **O‘quvchilarning fikrlarini tinglash:** O‘qituvchilar o‘quvchilar bilan faol muloqotda bo‘lib, ularning fikr va mulohazalarini tanqidiy tarzda baholashadi. Bu esa

o‘qituvchilarga o‘z fikrlarini rivojlantirish hamda yangi g‘oyalarni ishlab chiqishda yaqindan yordam beradi[5-7].

3. Informal ta’limning texnologiyalardan samarali foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirishdagi roli:

Informatika va texnologiyalar o‘qitish jarayonida doimiy tarzda o‘zgarib boradi. Informal ta’lim bu jarayonda o‘qituvchilarga texnologiyalardan samarali foydalanish va yangi o‘zgarishlarga moslashishda yordam beradi. Texnologiyalardan samarali foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirishda informal ta’limning o‘rni quyidagi jihatlarda ko‘rinadi:

- **Onlayn resurslardan foydalanish:** Informal ta’lim o‘qituvchilarga turli xildagi onlayn resurslardan samarali foydalanishni o‘rgatadi: interaktiv darslar tayyorlash, o‘quv materiallarini topish, turli ta’lim platformalaridan foydalanish (masalan, Moodle, Google Classroom, Khan Academy). Bu texnologiyalardan unumli foydalanish o‘qituvchining ta’lim sifatini oshiradi.

- **Mobil ilovalar va dasturlar:** O‘qituvchilar turli dasturlar va mobil ilovalar hamda boshqa texnologiyalar yordamida o‘qitish jarayonini qiziqarli tashkil etishadi. Bu esa o‘qituvchilarga turli xildagi texnologiyalarni sinab ko‘rish va ulardan o‘z darslarida foydalanish imkoniyatini beradi.

- **Video va multimediali darslar yaratish:** Informal ta’lim o‘qituvchilarga interaktiv quizlar, darslarini video shaklida tayyorlash va turli xil o‘yinlar yaratish imkoniyatini beradi. Bu texnologiyalardan samarali foydalanish o‘qituvchilarning kreativ yondashuvlarini rivojlantirishda hamda ularning malakalarini oshirishda yordam beradi.

4. Informal ta’limning pedagogik jarayondagi roli

Informal ta’lim pedagogik jarayonda o‘qituvchilarning faqat bilim olishga emas, balki o‘z malakalarini, metodologik ko‘nikmalarini va zamonaviy texnologiyalardan foydalanishdagi mahoratlarini oshirishga ham yordam beradi. Bu orqali o‘qituvchilar nafaqat o‘z ishini samarali bajarishadi, balki o‘quvchilarga ilg‘or va zamonaviy ta’lim usullarini qo‘llashda yaxshi namuna bo‘lishadi[8-10].

Ishning natijalari shuni ko‘rsatadiki, informal ta’limning samarali qo‘llanilishi ta’lim sifatini oshiradi va o‘qituvchilarga yangi pedagogik metodlarni o‘zlashtirishda yordam beradi. Bundan tashqari, onlayn ta’lim platformalarining va boshqa informal ta’lim vositalarining samaradorligi ta’lim tizimining zamonaviy ehtiyojlariga javob berish uchun muhim ahamiyatga ega.

Informal ta’lim o‘qituvchilarning ijodkorlik, tahliliy fikrlash va zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi.

Shu tarzda, informal ta’limni to‘liq va samarali qo‘llash orqali o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishiga va ta’lim jarayonining samaradorligini oshirishga katta hissa qo‘shish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. M. R. Fayziyeva, D.M. Sayfurov, R.K. Atamuratov va boshqalar. Informatika va axborot texnologiyalari. Darslik – Toshkent. - 2021. – 19-23 b.
2. B.J.Boltayev va boshqalar. Informatika -T.: «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2017. - 88 b.
3. М.В.Гаврилов, В.А.Климов Информатика и информационные технологии :учебник для вузов — Москва: Издательство Юрайт, 2023. - 355 с.
4. Т.П.Куль, Информационные технологии и основы вычислительной техники / — Москва, -2023. - 264 с.
5. Б. И. Бахронов. У., Б. Б. Холмуродов. У. Изучение спектра одной 3×3 -операторной матрицы с дискретным параметром //Наука, техника и образование. – 2021. – №. 2-2 (77). – С. 31-34.
6. Бахронов Б. И. У., Мансуров Т. З. У. Вычисление существенного спектра обобщенной модели Фридрихса в системе MAPLE //Наука, техника и образование. – 2021. – №. 2-2 (77). – С. 35-38.
7. Мансуров Т. З. У. Классификация видов самостоятельных работ учащихся на уроках математики по дидактическому признаку //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 1078-1084.

8. Мансуров Т. З. У. Психолого-дидактические условия развития речемыслительной деятельности учащихся в процессе обучения математике //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 1109-1115.

9. Мансуров Т. З. У. Самостоятельная работа на уроках математики это средство творческого развития учащихся //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 1116-1121.

10. Мансуров, Т. З. У. (2022). Целесообразные уровни самостоятельности. Science and Education, 3(6), 1129–1135.